

Ершова Н. В.,

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова

СУБЪЕКТЫ ПРОЕКТНО–ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Образовательном стандарте Республики Беларусь личностная готовность ребенка к школе определяется как способность регулировать свои взаимоотношения с социальной средой, проявлять свойства, которые необходимы для овладения новыми видами деятельности, отношений со сверстниками, взрослыми и самим собой.

Проектно–игровая деятельность как одна из личностно ориентированных технологий позволяет развивать у детей творческое мышление, познавательный интерес к различным областям знаний, самостоятельность в приобретении представлений об окружающем мире, а также формирует у них коммуникативные навыки и нравственные качества личности. *Проектно–игровая деятельность* – это целенаправленное созидательное взаимодействие субъектов педагогического процесса друг с другом и социокультурной средой, в ходе которого реализуются познавательные, игровые, творческие и коммуникативные формы активности. Вслед за Н. Д. Левитовым, А.А. Люблинской, Н. В. Седж мы рассматриваем активность как свойство личности. Нами были выявлены возможности компонентов проектно–игровой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста:

- 1) *познавательная активность* побуждает желание заниматься умственной деятельностью (сравнивать, рассуждать, оценивать, анализировать), обеспечивает исследовательский творческий поиск, усвоение информации, а также определяет способы преодоления проблем;
- 2) *игровая активность* делает понимание и решение поставленных задач доступными и интересными для ребенка, осуществляет направленность действий ребенка благодаря игровым ролям и правилам;
- 3) *творческая активность* выполняет функцию самореализации, развития воображения и креативного мышления, проявляется в созидательной деятельности;
- 4) *коммуникативная активность* экстериоризирует коммуникативные знания в способность к конструктивному общению и взаимодействию с окружающими, развивает инициативность, сотрудничество, целеустремленность и самостоятельность во взаимоотношениях дошкольников со взрослыми и сверстниками.

В нашем исследовании проектно–игровая деятельность использовалась в качестве средства поликультурного образования детей старшего дошкольного возраста. Сущность проектно–игровой деятельности по поликультурному образованию детей дошкольного возраста заключается в организации взаимодействия взрослых и детей, которые являются субъектами педагогического процесса и вместе планируют, исследуют, анализируют и презентуют результаты совместного творчества.

Основоположник проектного метода Д. Дьюи предлагал строить «обучение делом», опираясь на интеллектуальную свободу и активность детей, ведущую к деятельности по интересам [1]. Создание проектов в отличие от творческих игр имеет определенную структуру содержания и последовательность действий; предполагает планирование в решении проблемных задач, поиск информации при выполнении проектных заданий, получение продукта творческой деятельности и его презентацию. Однако, дети дошкольного возраста не всегда могут определять и решать проектные задачи самостоятельно. Поэтому применительно к дошкольному детству важно рассматривать проектную деятельность в сочетании с игрой.

Игровая деятельность использовалась нами как единый сюжет с обыгрыванием определенных ролей детьми (писателей, художников, архитекторов, экскурсоводов, космонавтов, путешественников и т.д.) для решения поставленных задач; в качестве дидактического способа получения новой информации, закрепления и обобщения усвоенных знаний, упражнения в совершенствовании культуры поведения; в процессе презентации проектов и распространения детьми результатов проектно–игровой деятельности.

К характерным особенностям организации проектно–игровой деятельности с детьми относятся следующие:

- педагог занимает различные позиции в совместной деятельности с участниками проектов: помощника, информатора, консультанта, координатора, организатора, эксперта, партнера и т.д.;
- при целеполагании будущего проекта происходит принятие детьми игровой ситуации, игровых правил и ролей;
- педагогическое взаимодействие основано на субъект–субъектных отношениях, что способствует повышению мотивации и интереса к содержанию поликультурного образования, активизации познавательных процессов, эмоциональной отзывчивости и взаимопомощи; проявлению творческих способностей, креативного мышления, самостоятельности в выработке идей и решений; формированию коммуникативных навыков, способности к анализу результатов своей деятельности;
- образовательная среда обладает характерными чертами: информационностью, продуктивностью, диалогичностью (полилогичностью), коллективностью, коллегиальностью, интегративностью, моделированием, творческой направленностью, моделированием, рефлексивностью, многокультурностью;
- результативностью проектно–игровой деятельности является получение продукта как итога взаимодействия участников проекта [2].

Наш опыт показал, что старшие дошкольники в процессе проектно–игровой деятельности способны определять проблемы (с помощью проблемной ситуации или сказочных персонажей, по известному алгоритму, вживаясь в игровой образ) и находить методы их решения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дьюи Дж. Школы будущего / пер. с англ. Р. Ландсберг. – Москва: *Работник просвещения*, 1922. 152 с.
2. Комарова И. А., Ершова Н. В. Проектно–игровая деятельность как средство поликультурного образования детей старшего дошкольного возраста. *Игровая культура современного детства*: сб. статей II Междунар. науч.–практ. конф. / под ред. И. А. Орловой [и др.]. Москва: НАИР, 2018. С. 172–175.